

Бердянський державний педагогічний університет

План управління дослідницькими даними

1.1 Адміністративна інформація	Назва дослідження: (Приклад: Буферні шари для композиційно-керованих гетероструктур у фотодетекторах і лазерах) Якщо є – номер державної реєстрації: (Приклад: № держреєстрації: 0122U000129) Керівник: (Приклад: Сичікова Яна Олександрівна) Якщо є орган, що фінансує дослідження (МОН, НФДУ тощо): (Приклад 1: Міністерство освіти і науки України) Тип проекту: (PhD / внутрішній / грантовий) Тривалість проекту: (приклад: 2025-2027)
1.2 Опис дослідження	Стислий опис мети, методології, методів і очікуваних результатів дослідження (Приклад: Проект спрямований на розробку та впровадження нових методів синтезу складних гетероструктур із застосуванням наноструктурованих буферних шарів для фотодетекторів і лазерів. Основна увага приділяється розв'язуванню проблеми невідповідності кристалічних ґраток шляхом застосування електрохімічного травлення для створення наноструктурованих шарів на підкладках GaAs та CdO. В результаті очікується зменшення напружень та дефектів у гетероструктурах $Al_xGa_{1-x}As$, $Ga_xAs_{1-x}O_3$ та $Cd_xTe_yO_3$.)
1.3 Ключові слова	4-6 слів або словосполучень, які описують тематику дослідження. (Приклад: наноматеріали, гетероструктури, лазери, фотодетектори)
2.1 Джерела даних	Вказати, чи будуть створені нові дані, чи використані наявні (з відкритих джерел, архівів тощо) (Приклад 1: будуть отримані експериментальні дані з лабораторних досліджень напівпровідників. Приклад 2: будуть отримані нові дані - результати онлайн-опитувань та інтерв'ю викладачів ЗВО)

<p>2.2 Типи та формати даних</p>	<p>Опишіть типи даних, які планується зберігати, та відповідні формати файлів</p> <p>(Приклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV, XLSX – анкетування, вимірювання. • TXT, DOCX – інтерв'ю, розшифровки. • PNG, JPEG – зображення кристалів, спектри, графіки. • MAT, JSON – моделі, обчислювальні симуляції)
<p>2.3 Обсяг даних і контроль якості</p>	<p>Приблизний обсяг зібраних даних у Мб/Гб/Тб:</p> <p>(Приклад:</p> <p>~200 Гб даних з експериментів (Буферні шари).</p> <p>~100 Гб – опитування та інтерв'ю (Ментальне здоров'я).</p> <p>Частота оновлення даних:</p> <p>(Приклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Щотижневе оновлення для лабораторних вимірювань. – Щомісячне оновлення у разі надходження нових анкет. – Оновлення за потреби, але не рідше ніж один раз напівроку <p>Яким чином забезпечується якість даних?</p> <p>(Приклади:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Повторне калібрування обладнання перед кожним циклом експериментів. – Подвійна перевірка введення анкет вручну. – Контроль версій файлів у Google Drive із мітками дати. – Узгоджене кодування інтерв'ю двома дослідниками. – Використання шаблонів і контрольованих словників змінних.)
<p>3.1 Іменування файлів</p>	<p>Вкажіть принцип найменування файлів, щоб забезпечити зручність навігації та пошуку.</p> <p>(Приклад 1: 2025-03-15_PL_spectrum.csv – дані спектроскопії.</p> <p>Приклад 2: 2025-05-10_SurveyData.xlsx – результати анкетування)</p>
<p>3.2 Метадані</p>	<p>Які метадані супроводжують дані: README, опис змінних, одиниць вимірювання тощо</p> <p>(Приклад: Усі файли будуть зберігатися у поширених відкритих форматах, таких як CSV, XLSX, DOCX, PNG. Для забезпечення зрозумілості та повторного використання даних до кожного набору буде додано README-файл з описом змінних, одиниць вимірювання, формату дати та умов проведення експерименту або збору даних. Файли організуватимуться за типами у відповідні підкаталоги: сирі дані ("/raw"), оброблені результати ("/processed"), звітна документація ("/reports"))</p>
<p>4.1 Доступність</p>	<p>Чи будуть дані відкритими для інших дослідників? Якщо так – де саме</p> <p>(Приклад: Анонімізовані дані будуть опубліковані на Zenodo у спільноті BDPU Open Science https://zenodo.org/communities/bdpu-science/ Чутливі дані (інтерв'ю) – доступні тільки для дослідницької групи)</p>
<p>4.2 Конфіденційність</p>	<p>Опис способів захисту персональних або чутливих даних:</p> <p>(Приклад: Доступ до файлів обмежений; для зберігання персональних даних</p>

	використовується зашифроване середовище (для прикладу, Google Drive з обмеженим доступом))
4.3 Ліцензії	<p>Вкажіть, яка ліцензія буде застосована до відкритих даних.</p> <p>(Приклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CC BY 4.0 – для загальнодоступних даних. • MIT – для програмного коду.)
5.1 Термін зберігання	<p>Мінімальний термін зберігання даних після завершення проєкту.</p> <p>(Приклад: Щонайменше 5 років після завершення проєкту.)</p>
5.2 Знищення	<p>Як планується знищення або вилучення даних після завершення терміну зберігання</p> <p>(Приклад: Усі дослідницькі дані, зібрані в рамках проєкту, зберігатимуться щонайменше протягом п'яти років після його завершення. Основні масиви даних будуть опубліковані у відкритому доступі в репозитарії Zenodo, а резервні копії – збережені на захищених носіях кафедри. Після завершення терміну зберігання застарілі або дубльовані дані будуть видалені з локальних пристроїв і хмарних сервісів. У разі використання фізичних носіїв, передбачено їхню утилізацію згідно з внутрішніми правилами з інформаційної безпеки)</p>
6. Інфраструктура	<p>Опис платформ і сервісів, які використовуються для зберігання та резервного копіювання</p> <p>(Приклад: Основне зберігання даних здійснюється на хмарному диску Google Drive. Копії важливих даних автоматично синхронізуються з локальним комп'ютером відповідального дослідника. Один раз на місяць архівна копія даних зберігається на зовнішньому жорсткому диску кафедри. Після завершення дослідження підсумкові набори даних публікуються у Zenodo у складі спільноти BDPU Open Science)</p>
7. Етичні вимоги	<p>Чи потрібна інформована згода, схвалення етичного комітету тощо.</p> <p>(Приклад: у ході дослідження буде дотримано всіх етичних норм, прийнятих у БДПУ. Якщо дослідження включає збір чутливої або персональної інформації (наприклад, інтерв'ю або опитування), учасники обов'язково надаватимуть інформовану згоду. Перед публікацією всі дані будуть анонімізовані, щоб гарантувати конфіденційність респондентів. За потреби, проєкт буде подано на розгляд етичного комітету університету для офіційного погодження. Доступ до сирих (необроблених) даних матимуть лише уповноважені учасники дослідницької групи, а публікації здійснюватимуться у форматі, що не порушує етичних норм і приватності учасників)</p>
8. Поширення даних	<p>Як і де будуть використані дані після завершення дослідження.</p> <p>(Приклад: Зібрані в межах дослідження дані будуть використані для підготовки наукових публікацій, аналітичних звітів та презентацій на конференціях. Окремі набори, після відповідної обробки та анонімізації, також застосовуватимуться у навчальному процесі. Для забезпечення відкритого доступу, дані будуть розміщені у репозитарії Zenodo, а також автоматично стануть доступними через платформу OpenAIRE. Це сприятиме підвищенню видимості результатів дослідження та їх подальшому використанню в інших проєктах)</p>

9. Інше	<p>Згадки про політики, стандарти та принципи, що застосовуються.</p> <p>(Приклад: У процесі реалізації дослідження передбачається дотримання Політики відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету, яка офіційно опублікована в репозитарії Zenodo за посиланням: https://doi.org/10.5281/zenodo.15007308. Організація та поширення даних здійснюватимуться відповідно до міжнародних принципів FAIR (знаходжуваність, доступність, інтегруваність, повторне використання) та CARE (суспільна користь, контроль над даними, відповідальність, етика), що забезпечує як наукову якість, так і соціальну чутливість дослідницької практики)</p>
---------	---

* після заповнення зайві поля видалити

Дата

ПІБ

електронна пошта

Бердянський державний педагогічний університет

Data Management Plan (DMP)